

IKKI O’LCHAMLI ELEMENTLARNING ELASTIK-PLASTIKLIGINI TAHLIL QILISH USULLARI VA YO’NALISHLARI

Rasulmuhamedov Muxamadaziz Muxamadinovich

Ph.D. fizika va matematika fanlari, dotsent, Toshkent davlat transport universiteti,

Shukurova Shohsanam Bahridin qizi

Toshkent davlat transport universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola ikki o'lchovli (2D) materiallarning stressga qanday javob berishiga e'tibor qaratib, elastik-plastiklikning qiziqarli dunyosini o'rganadi. U qayta tiklanadigan (elastik) va doimiy (plastik) deformatsiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganadi, bu turli muhandislik sohalari uchun hal qiluvchi tushunchadir. Maqolada olimlar nazariy asoslar va raqamli usullar yordamida ushbu xatti-harakatni qanday tahlil qilishlari, natijada moddiy xatti-harakatlarni bashorat qilish va xavfsizroq va samaraliroq tuzilmalarni loyihalash imkonini beradi. Turli ilmiy va muhandislik fanlarida elasto-plastiklik tahlilining muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Elastik-plastiklik, 2D elementlar, Materialning deformatsiyasi, Konstitutsiyaviy munosabatlar, Muvozanat tenglamalari, Moslik tenglamalari, Cheklangan elementlar usuli, Limit tahlili, Ko'p masshtabli modellashtirish

МЕТОДЫ АНАЛИЗА УПРУГОПЛАСТИЧНОСТИ 2D ЭЛЕМЕНТОВ

Аннотация: Эта исследовательская статья исследует увлекательный мир упруго-пластичности, уделяя особое внимание тому, как двумерные (2D) материалы реагируют на напряжение. Он исследует взаимосвязь между восстанавливаемой (упругой) и постоянной (пластической) деформацией, что является важной концепцией для различных областей техники. В документе описывается, как ученые могут проанализировать это поведение, используя теоретические основы и численные методы, чтобы предсказать поведение

материала и спроектировать более безопасные и эффективные конструкции. Подчеркивается важность анализа упруго-пластичности в различных научных и инженерных дисциплинах.

Ключевые слова: Упругопластичность, 2D-элементы, Деформация материала, Определяющие соотношения, Уравнения равновесия, Уравнения согласованности, Метод конечных элементов, Предельный анализ, Многомасштабное моделирование.

ANALYSIS OF ELASTIC-PLASTICITY OF 2D ELEMENTS

Abstract: This research paper explores the fascinating world of elastic-plasticity, focusing on how two-dimensional (2D) materials respond to stress. It explores the relationship between recoverable (elastic) and permanent (plastic) deformation, a crucial concept for various engineering fields. The paper describes how scientists can analyze this behavior using theoretical frameworks and numerical methods to predict material behavior and design safer and more efficient structures. Emphasizes the importance of elasto-plasticity analysis in various scientific and engineering disciplines.

Keywords: Elastic-plasticity, 2D elements, Material deformation, Constitutive relations, Equilibrium equations, Consistency equations, Finite element method, Limit analysis, Multiscale modeling

Kirish.

Atrofimizdagi dunyo kuchlar va ularga qarshilik ko'rsatadigan materiallarning o'zaro ta'siriga asoslanadi. Materiallarning stress ostida qanday deformatsiyalanishini tushunish turli ilmiy va muhandislik fanlarida juda muhimdir. Ushbu maqola ikki o'lchovli (2D) elementlarda elastik-plastiklikni tahlil qiladi, bu mavzu metall qatlamlarni shakllantirishda, tuproq mexanikasida va plitalar va nurlarning strukturaviy tahlilida muhim qo'llaniladi. Elastiklik materialning deformatsiyadan keyin asl shaklini tiklash qobiliyatini tavsiflaydi. Boshqa tomondan, plastiklik doimiy

deformatsiyani anglatadi. Biroq, ko'plab materiallar ikkala xatti-harakatning kombinatsiyasini namoyish etadi. 2D elementlarda elastik-plastiklikni tahlil qilish olimlar va muhandislarga ushbu materiallar tashqi yuklarga qanday javob berishini taxmin qilish imkonini beradi, bu esa xavfsizroq va samaraliroq tuzilmalarni loyihalashga olib keladi.

Asosiy qism.

Ushbu maqola quyidagilarga qaratilgan: 2D elementlarga tegishli elastik-plastiklik nazariyasining asosiy tushunchalarini tushuntirish. Analitik echimlar bilan bog'liq muammolarni muhokama qilish. 2D elementlarda elasto-plastiklikni tahlil qilish uchun ishlatiladigan raqamli usullarni tavsiflash. Ushbu tadqiqot sohasidagi so'nggi yutuqlar va kelajakdagi yo'nalishlarni ta'kidlash.

2D elementlarda elastik-plastiklikni tahlil qilish uchta asosiy nazariy asosga tayanadi:

Konstitutsiyaviy aloqalar: Ushbu tenglamalar material ichidagi kuchlanish (birlik maydoniga to'g'ri keladigan ichki kuchlar) va deformatsiya (deformatsiya) o'rtasidagi munosabatni belgilaydi. Umumiy modellar fon Mises rentabellik mezoni va tegishli plastiklik oqimi qoidalarini o'z ichiga oladi. Konstitutsiyaviy munosabatlar, shuningdek, konstitutsiyaviy tenglamalar sifatida ham tanilgan, moddiy tahlilning ishchi otlari. Ular mohiyatan materialning o'ziga xos qoidalariga o'xshab harakat qiladi va u turli qo'llaniladigan stresslar yoki kuchlar ostida qanday deformatsiyalanishini (deformatsiyalanishini) belgilaydi. Tasavvur qiling, kauchuk tarmoqli va po'lat tayoqni cho'zing. Ikkalasi ham tortishish paytida stressni (birlik maydoniga kuch) boshdan kechirishadi, lekin ular boshqacha deformatsiyalanadi. Nisbatan past kuch uchun kauchuk tasma sezilarli darajada (katta kuchlanish) cho'ziladi, po'lat novda esa bir xil kuch uchun ancha kam (kichik kuchlanish) cho'ziladi. Bu farq har bir material o'ziga xos konstitutsiyaviy munosabatga ega bo'lganligi sababli yuzaga keladi. [1]

Konstitutsiyaviy munosabatlarga misollar:

Hooke qonuni (chiziqli elastiklik): Bu tanish munosabat stress va kuchlanish o'rtasidagi mutanosib munosabatni ko'rsatadigan materiallarga taalluqlidir. Bu

grafikdagi to‘g‘ri chiziqqa o‘xshaydi. Bahor haqida o‘ylab ko‘ring - siz qanchalik ko‘p tortsangiz (stress), u oldindan aytib bo‘ladigan tarzda shunchalik uzoq davom etadi. Ushbu chiziqli munosabatlar ma‘lum bir stress chegarasiga erishilgunga qadar amal qiladi.

Von Mises hosildorlik mezoni (elastik-plastiklik): Bu mezon "stress fazosida" chegarani belgilaydi. Barcha mumkin bo‘lgan stress birikmalarini ifodalovchi 3D kosmosdagi sharni tasavvur qiling. Von Mises mezoni ushbu soha ichidagi o‘ziga xos sirtini belgilaydi. Stress bu chegaradan tashqariga chiqqanda, material elastik deformatsiya bilan birga plastik deformatsiyaga (doimiy deformatsiyaga) kirishadi. Bu materialning ma‘lum bir tortish kuchidan oshib ketishiga o‘xshaydi, bu uning nafaqat cho‘zilishi, balki doimiy cho‘zilgan shaklni ham olishiga olib keladi.

Murakkab munosabatlar: Materiallar yanada murakkab xatti-harakatlarni namoyish qilishi mumkin. Ba‘zi munosabatlar haroratga bog‘liqlik, kuchlanish tezligiga bog‘liqlik yoki zararining to‘planishi kabi omillarni hisobga oladi. Ushbu munosabatlar murakkabroq matematik tenglamalar bo‘lishi mumkin yoki hatto material sinovidan olingan ma‘lumotlar jadvallarini o‘z ichiga olishi mumkin.[2]

Konstitutsiyaviy munosabatlarni tushunishning afzalliklari: Materialning konstitutsiyaviy munosabatini tushunish orqali muhandislar va olimlar: Har xil yuklash sharoitlarida materialning harakatini bashorat qilish. Muayyan yuklarga bardosh bera oladigan konstruksiyalarni loyihalash. Ilova uchun tegishli xususiyatlarga ega materiallarni tanlash orqali materiallardan foydalanishni optimallashtirish.

Konstitutsiyaviy munosabatlar stress ostida materiallar qanday deformatsiyalanishini tushunish uchun asosiy vositadir. Ularni tahlillarga kiritish orqali olimlar va muhandislar moddiy xulq-atvor sirlarini ochishlari va kuchli va bashorat qilinadigan materiallarga asoslangan kelajakni loyihalashlari mumkin.

Muvozanat tenglamalari: Bu tenglamalar elementga ta‘sir etuvchi barcha kuchlar statik muvozanatni saqlab, bir-birini muvozanatlashini ta‘minlaydi. Muvozanat tenglamalari jismga ta‘sir etuvchi kuchlarni tahlil qilishning asosi hisoblanadi. Ular tananing, bizning holatlarimizda 2D elementning statik muvozanat holatida qolishini

ta'minlaydi - tezlashmaydi va aylanmaydi. Tasavvur qiling-a, har tomondan bir xil og'irliklar bilan mukammal muvozanatlangan arra. Tahterevalli arra muvozanatda, chunki unga ta'sir qiluvchi kuchlar (og'irliklar va tayanch nuqtasidan tayanch) bir-birini muvozanatlashtiradi.

2D elementlar kontekstida muvozanat tenglamalarining taqsimoti:

Balans to'g'risidagi qonun: Ushbu tenglamalar elementga ta'sir qiluvchi barcha kuchlar yig'indisi nolga teng bo'lishi kerakligi haqidagi asosiy printsiptni ifodalaydi. Bu gorizontaal yo'nalish (x o'qi) va vertikal yo'nalish (y o'qi) uchun ham amal qiladi.[3] Matematik jihatdan uni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\Sigma F_x = 0 \text{ (x-yo'nalishdagi kuchlar yig'indisi nolga teng)}$$

$$\Sigma F_y = 0 \text{ (y-yo'nalishdagi kuchlar yig'indisi nolga teng)}$$

Ushbu tenglamalar elementga hech qanday yo'nalishda ta'sir qiluvchi aniq kuch yo'qligini ta'minlaydi va har qanday translatsiya harakatini oldini oladi.

Kuchlar partiyasining tarkibiy qismlari:

Muvozanat tenglamalarida ko'rib chiqilgan kuchlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Tashqi kuchlar: Bu elementning tashqarisidan qo'llaniladigan kuchlar, masalan, tortishish kuchi pastga qarab yoki yuqoriga surilgan tayanch kuchi.

Ichki kuchlar: Bu deformatsiyalar yoki stresslar tufayli element ichida paydo bo'ladigan kuchlar. Masalan, osilgan og'irlikni qo'llab-quvvatlovchi kabeldagi kuchlanish kuchi.

Ushbu tenglamalar asosiy asos bo'lsa-da, ba'zi stsenariylar chiziqli kuchlar bilan bir qatorda momentlarni (aylanish effektlarini) o'z ichiga olishi mumkin. Bunday hollarda ma'lum bir nuqta atrofidagi momentlarga tegishli qo'shimcha muvozanat tenglamalari kiritiladi. Muvozanat tenglamalari 2D elementlarga ta'sir qiluvchi kuchlar muvozanatini tushunish uchun muhim vositadir.[4] Statik muvozanatni ta'minlash orqali ular olimlar va muhandislarga moddiy xatti-harakatlarni tahlil qilish, deformatsiyalarni bashorat qilish va xavfsiz va barqaror tuzilmalarni loyihalash imkonini beradi.

Moslik tenglamalari: Bu tenglamalar element ichidagi deformatsiyalarning geometrik izchilligini kafolatlaydi, bu esa deformatsiyalarning fizik jihatdan mazmunli ravishda siljishlar bilan bog'liqligini ta'minlaydi.

Oddiy geometriyalar va aniq belgilangan material modellari uchun analitik echimlarni olish mumkin. Biroq, murakkab stsenariylar uchun kuchli raqamli usullar qo'llaniladi:

Cheklangan elementlar usuli: Bu usul elementni kichikroq qismlarga (cheklangan elementlar) diskretlashtiradi va har bir elementda boshqaruvchi tenglamalarni raqamli ravishda yechadi. Cheklangan elementlar usuli - bu stress, deformatsiya, issiqlik uzatish, suyuqlik oqimi va boshqa hodisalar bilan bog'liq murakkab muhandislik muammolarini hal qilish uchun ishlatiladigan kuchli texnika.[5] Katta, murakkab jumboqni tasavvur qiling - cheklangan elementlar usuli katta rasmni hal qilish uchun uni kichikroq, boshqariladigan qismlarga ajratadi. Bu 2D elementlar kontekstida qanday ishlashini batafsil ko'rib chiqing:

Muammoni hal qilish kuchi: Cheklangan elementlar usuli katta 2D elementni (metall varaq kabi) chekli elementlar deb ataladigan kichikroq qismlarga ajratadi. Ushbu elementlar qo'llanilishiga qarab uchburchaklar, to'rtburchaklar yoki undan ham murakkabroq shakllar bo'lishi mumkin. Elementni bo'lish orqali cheklangan elementlar usuli mohiyatan asl muammoning soddalashtirilgan versiyasini yaratadi va uni hal qilishni osonlashtiradi.

Bo'lak-bo'lak yechish: Tarmoq o'rnatilgandan so'ng, cheklangan elementlar usuli har bir chekli elementga boshqaruvchi tenglamalarni (masalan, muvozanat tenglamalari va konstitutsiyaviy munosabatlar) qo'llaydi. U materialning xususiyatlarini, qo'llaniladigan kuchlarni va qo'shni elementlarning o'zaro ta'sirini ko'rib chiqadi. Bu cheklangan elementlar usuliga har bir elementdagi kuchlanish, kuchlanish yoki boshqa tegishli miqdorlarni hisoblash imkonini beradi.

Bo'laklarni birlashtirish: Har bir element uchun yechilgandan so'ng, cheklangan elementlar usuli butun 2d elementi uchun yechim olish uchun individual echimlarni yig'adi. Bu to'liq rasmni ochish uchun jumboq qismlarini bir joyga qo'yishga

o‘xshaydi. Ushbu yakuniy yechim tahlil qilinayotgan elementning umumiy xatti-harakati haqida qimmatli tushunchalarni beradi.

Cheklangan elementlar usuli ning afzalliklari: Ko'p qirralilik: cheklangan elementlar usuli murakkab geometriyalar, materiallar xususiyatlari va analitik echimlar bilan qiyin bo'lishi mumkin bo'lgan yuklash sharoitlarini boshqarishi mumkin. Anqlik: to'rni tozalash (ko'proq elementlardan foydalanish) orqali cheklangan elementlar usuli echimlarini yanada aniqroq qilish mumkin. Keng ko'lamli ilovalar: cheklangan elementlar usuli turli muhandislik fanlaridagi asosiy vosita bo'lib, samolyot qanotlarini loyihalashdan poydevor qurish uchun tuproq mexanikasini tahlil qilishgacha.

Cheklangan elementlar usuli cheklovlari: Hisoblash xarajati: juda nozik mashlar bilan murakkab muammolarni hal qilish hisoblash qimmat va vaqt talab qilishi mumkin. Oldindan ishlov berish: tegishli to'rni yaratish va moddiy xususiyatlarni belgilash ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqish va muhandislik tajribasini talab qiladi.[6]

Cheklangan elementlar usuli harakatda - elastik-plastiklikni tahlil qilish: 2d elementlarning elastik-plastikligini tahlil qilish kontekstida cheklangan elementlar usuli ayniqsa qimmatli bo'ladi. Bu muhandislarga har bir element ichida tegishli material xususiyatlarini qo'llash orqali plastik deformatsiyaning chiziqli bo'lmagan harakatini modellashtirishga imkon beradi. To'rdagi har bir element uchun boshqaruv tenglamalarini echish orqali cheklangan elementlar usuli element ichidagi plastisiya, kuchlanish va kuchlanish taqsimotining boshlanishini va oxir-oqibat, yuk ostida uning umumiy harakatini taxmin qilishi mumkin.

Cheklangan elementlar usuli stress, kuchlanish va boshqa jismoniy hodisalar bilan bog'liq murakkab muhandislik muammolarini tahlil qilish uchun kuchli vositadir. Katta muammoni kichikroq, hal qilinadigan qismlarga bo'lish orqali cheklangan elementlar usuli muhandislarga 2d elementlarning xatti-harakatlari haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lish imkonini beradi, bu xavfsiz, samarali va innovatsion tuzilmalar va mashinalarni loyihalash uchun yo'l ochadi.

Limit tahlili: bu usul konstruksiyaning qulash yukini aniqlashga, uning yuk ko'tarish qobiliyatining yuqori chegarasini ta'minlashga qaratilgan.[7]

Yuqorida keltirilgan nazariy asos va raqamli usullar olimlar va muhandislarga 2d elementlarning elastik-plastik harakatlarini tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tahlil qimmatli fikrlarni beradi: Element ichidagi kuchlanish va kuchlanish taqsimoti; Plastik deformatsiyaning boshlanishi; Elementning eng yuqori yuk ko'tarish qobiliyati.

Analitik echimlar muammoni tubdan tushunishni taklif qilsa-da, plastiklikning chiziqli bo'lmagan tabiati ko'pincha cheklangan elementlar usuli kabi raqamli usullardan foydalanishni talab qiladi. Ushbu sohadagi so'nggi yutuqlar elasto-plastmassa materiallarni aniq tahlil qilish uchun maxsus ishlab chiqilgan yuqori samarali elementlarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.[8] Bundan tashqari, murakkab moddiy xatti-harakatlarni tavsiflashning takomillashtirilgan usullari tahlillarga yanada real modellarni kiritish imkonini beradi.

Ushbu sohadagi tadqiqotlar doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Kelajakdagi yo'nalishlarga quyidagilar kiradi: Ko'p miqyosli modellashtirish: Elasto-plastiklikni yanada kengroq tushunish uchun materialning mikro tuzilishi va uning makroskopik harakati o'rtasidagi bo'shliqni bartaraf etish. Hisoblash samaradorligi: muhandislik amaliyotida duch keladigan tobora murakkab muammolarni hal qilish uchun tezroq va mustahkamroq algoritmlarni ishlab chiqish.[9]

Xulosa

2D elementlarning elastik-plastikligini tahlil qilish materialshunoslik va muhandislikning asosi bo'lib qolmoqda. Materiallar stress ostida qanday deformatsiyalanishini tushunib, olimlar va muhandislar xavfsizroq tuzilmalarni loyihalashlari, materiallardan foydalanishni optimallashtirishlari va turli sohalarda yangi imkoniyatlarni ochishlari mumkin. Ushbu sohada olib borilayotgan izlanishlar yanada murakkab tahliliy vositalarni taqdim etishni va'da qiladi, bu moddiy xatti-harakatlar va uning real dunyoda qo'llanilishini chuqurroq tushunishga yo'l ochadi. Muhandislikning asosiy tushunchasi 2D elementlardagi elastik plastisiyadir, bu elastik chegaradan oshib ketadigan yuklanish sharoitlariga duchor bo'lgan konstruksiyalarni tahlil qilish va qurish imkonini beradi. Muhandislar asosiy tushunchalarni tushunish, mos modellashtirish strategiyalarini qo'llash va raqamli

vositalarni qo'llash orqali deformatsiyalar, qoldiq stresslar va nosozlik sabablarini aniq prognoz qilishlari mumkin. Ushbu maqola mavzuga to'liq kirishib, uning ahamiyatini ta'kidlab, ikki o'lchovli elementlarda elastik plastika sohasida keyingi o'rganish va rivojlantirishning potentsial yo'nalishlarini belgilab berdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. M.S. Kuczma et al. [Variational inequality formulation for flow theory plasticity](#), International Journal of Engineering Science 1995,8
2. C.A. Vidal et al., [Design sensitivity analysis for rate-independent elastoplasticity](#) Comp. Meth. in Appl. Mech. and EngF.H. Clarke, Optimization and Nonsmooth Analysis, Wiley, New York,...1993, 34
3. M. Kočvara et al. On optimization of systems governed by implicit complementarity problems, umerical Functional Analysis and Optimization, 1994,45.
4. Karmishin A.V., Myachenkov V.I., Repin A.A. Ortotropik plitalarning chekli farqli tenglamalarini olishning variatsion usuli // Strukturaviy mustahkamlikning ba'zi savollari: Sat. maqolalar. - B. m., 1967. - Nashr. 3. - 63-67-betlar.
5. Weinberg D.V., Sinyavskiy A.L. Plitalar va qobiqlar nazariyasida diskret tahlil // VI Butunittifoq materiallari. konf. qobiqlar va plitalar nazariyasi bo'yicha, 1966 - M., 1966. - S. 209-214.
6. Griffin D.S., Kellogg R.B. Eksensimetrik va tekis egiluvchanlik masalalarining raqamli yechimi // Mexanika: Maqolalar to'plami. tarjimalar. -M., 1968. - No 2 (108). - 111-125-betlar.
7. Barashkov V.N., Lyukshin B.A. Elastiklik va plastiklik nazariyasida uch o'lchovli masalani amalga oshirish algoritmi // Modellashtirish
8. mexanika bo'yicha bilimlar: Sat. ilmiy tr. / RAS. Sib. Bo'lim Nazariya instituti. va adj. mo'yna. - Novosibirsk, 1993. - T. 7 (24), No 4. - S. 10-25.
9. Nokh V.F. SEL - statsionar bo'lmagan ikki o'lchovli muammolarni hisoblash uchun qo'shma Eyler-Lagranj usuli // Gidrodinamikada hisoblash usullari. - M., 1967. - B. 128-184.